

Олександр Васянович

ВИКЛИКАННЯ ДОЩУ НА УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІССІ: ЛОКАТИВ ВИГОТОВЛЕННЯ ОБИДЕННОГО ПОЛОТНА

Oleksandr Vasianovych

PROCESS OF CAUSING RAIN IN THE UKRAINIAN POLISSIA: LOCATIONS FOR MANUFACTURING OF ONE-DAY-MADE LINEN

Мешканці Українського Полісся, щоб отримати врожай, послуговувалися магічними ритуалами для протидії посусі, грозі, граду, надмірним морозам. Метою публікації є виділення символічних локацій при виготовленні та використанні обиденного полотна для викликання дощу на території Українського Полісся за авторськими польовими матеріалами. Для реалізації поставленої мети проаналізовано місця ритуальної дії (перехрестя, колодязь, криниця, обійстя, церква тощо), окреслено коло учасників процесу виготовлення обиденного полотна; зафіксовані назви та розміри створеної обиденної тканини; розглянуто дії, здійснювані з обиденним полотном під час посухи. Методологія публікації ґрунтується на загальнонаукових принципах та основних вимогах, які висувуються до праць історико-етнологічного спрямування. Попри понад тисячолітню історію утвердження християнства на наших землях у обрядовості, звичаях, віруваннях українців глибоко закарбувалися елементи язичництва.

Ключові слова: народна метеорологія, народні вірування, магічні дії, посуха, обиденне полотно, локатив, Українське Полісся.

To obtain a harvest, the inhabitants of Ukrainian Polissia used magical rituals to counteract drought, thunderstorms, hail, and excessive frost. The purpose of the publication is to highlight the symbolic locations for production and use of the one-day-made linen for causing rain on the territory of the Ukrainian Polissia based on the author's field materials. To realize the set goal, the places of the ritual action (crossroads, water wells, sink holes, mansions, churches, etc.) are analyzed as well as the circle of participants in the process of manufacturing of one-day-made linen is outlined; the names and sizes of the manufactured fabric were fixed; the actions carried out with the one-day-made linen during a drought are considered. The methodology of the publication is based on general scientific principles and basic requirements that are set for works of historical and ethnological direction. Despite the more than a thousand-year history of the establishment of Christianity in our lands, elements of paganism have been deeply imprinted in the rituals, customs, and beliefs of Ukrainians.

Keywords: folk meteorology, folk beliefs, magical actions, drought, one-day-made fabric, one-day-made linen, location, Ukrainian Polissia.

Вступ

Для отримання урожаю та уникнення небезпечних погодних явищ жителі Українського Полісся активно послуговувалися магічними обереговими засобами, численними обмеженнями щодо певних видів робіт у відповідні дні. Помітно виділяються оказіальні, тобто приурочені до певного випадку, магічні дії, здійснювані з метою викликання дощу (дії біля криниці; орання, копання землі; виготовлення обиденного полотна; вбивання хтонічних тварин (вуж, жаба,

рак тощо); обходи села з магічно-сильними предметами). Проте свідомість населення поліських сіл постійно збагачується науковими знаннями під впливом освіти, засобів масової інформації, що призводить до нівелювання традиційних народних вірувань та уявлень. Прискорення процесу занепаду народної культури посилюється також внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Тому фіксування народних метеорологічних вірувань, їх локальних варіантів нині є досить актуальним.

Обиденне полотно – тканина, виготовлена протягом чітко регламентованого часу в певні критичні моменти життя: при епідемії, захворюванні дітей, падежі худоби, посусі. Переважна більшість дослідників, починаючи від Д. Зеленина, ототожнювали звичай ткання обиденного полотна з білоруською територією [8, с. 1–20]. Проте обмежувати цей звичай лише Білоруссю було б несправедливо. Олена Боряк виділила побутування цього ритуалу в Україні головним чином на Поліссі, інколи на Поділлі та Закарпатті [5, с. 289]. Раніше ми розглядали використання обиденного полотна з метою викликання дощу на польових та архівних матеріалах із Середнього Полісся [6, с. 36–40], торкнулися цієї тематики при підготовці матеріалів до «Словника традиційної нематеріальної культури Правобережного Полісся» [7, с. 1507–1534]. Побіжно на обиденні дії в метеорологічній магії на основі власних польових матеріалів звернула увагу волинська дослідниця Світлана Чибирак [18, с. 207–210]. Натомість російські дослідники магичних дій викликання дощу Нікіта та Світлана Толсті не аналізували виготовлення обиденного полотна, вважаючи його універсальним явищем, здійснюваним у різні критичні моменти життя [17, с. 98], але, на нашу думку, тут можна простежити чимало специфічних рис, характерних саме для метеорологічної магії.

Джерельною базою дослідження стали польові матеріали, зібрані автором протягом 2002–2017 рр. у Волинській, Житомирській, Київській, Рівненській та Чернігівській обл., зокрема, під час комплексних експедицій та тематичних виїздів Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф (далі – ДНЦЗКСТК) [9–14]. Записи, накопичені при підготовці дисертаційного дослідження «Народна метеорологія українців Центрального Полісся кінця XIX – початку XXI ст.», зберігаються в Архівних наукових фондах рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України [1–4].

Метою публікації є виділення символічних локацій при виготовленні та використанні обиденного полотна для викликання дощу на території Українського Полісся за авторськими польовими матеріалами.

Виклад основного матеріалу

За твердженням О. Боряк, характерною рисою процесу виготовлення тканих ритуальних символів було обов'язкове проходження всіх етапів технологічного циклу – від м'яття та тіпання льону, прядіння, снування до ткання полотна в суворо обмежений відрізок часу [5, с. 289–290]. Українці вірили, що нечиста сила може легко завладіти певним предметом, який деякий час перебуває у хаті без людського нагляду. То ж щойно створене обиденне полотно, яке не сходило з людських рук, бо його пряли, снували, ткали і т. д., відрізняється безперечною чистотою, новизною і невразливістю з боку нечистої сили.

Виготовлення обиденного полотна – процес глибоко символічний. Тут ми спостерігаємо багато обмежень, зокрема, відрізок часу, кількість та ритуальна чистота учасниць процесу. Цей ритуал переважно жіночий, лише в окремих випадках паралельно з жінками працювали чоловіки (*мужчини-вдовце*) (Мелені) [1, арк. 13], які спеціально виготовляли придорожній хрест. Респонденти зазначають, що участь у дійстві могли брати головним чином вдови (*вдовиці*), подекуди зустрічається свідчення, що це мали бути *чесніє вдови* (Мелені) [1, арк. 13], тобто ті жінки, які після смерті чоловіка більше не виходили заміж. Інколи це мали бути *баби старіє, вдови і молодіє дівчата* (Любарка) [1, арк. 76], *вдови і хто замуж не ходив* (Недашки) [9, арк. 2], тобто ті жінки, які не живуть статевим життям. Трапляються свідчення, що виготовляти полотно могли всі жінки, але й тоді ключові обрядові дії доручалися ритуально чистим особам: *збираютьца старіє, а вдові ходили до кринички* (Йосипівка) [1, арк. 23], *вдова несла хліб, а мі вчитирох, дівочки, розп'яли єє, завіску, і несли* (Білокоровичі) [1, арк. 108]. Перед початком роботи жінки проходили обряд очищення: *...поспедаюцца. І вони вже достойніє* (Барвінки) [1, арк. 20]. Зафіксовані числові обмеження до виконувачок ритуальних дій: 3 вдови (Йосипівка) [1, арк. 23], 3 баби (Ялцівка) [1, арк. 32], 7 жінок (Вишевичі) [1, арк. 53], 9 жінок (Барвінки) [1, арк. 20], 9 удів (Мелені) [1, арк. 14], що додавало сакральності обряду, адже рахування – це певне впорядкування і моделювання Всесвіту. Число «три» визначає вертикальну структуру світу, розділеного на нижній, середній і верхній рівні; часову модель денного часу (ранок–полудень–вечір); членування біологічного

існування (молодість–зрілість–старість) та ключові етапи людського життя (народження–шлюб–смерть) тощо. Число «сім» поєднує числа «три» і «чотири», де останнє виступає статистичною цілісністю, міцністю, ідеальною стійкою структурою в горизонтальному плані Всесвіту. Число «дев'ять» отримане трикратним повторенням тріади [15, с. 544–545]. Для створення нового об'єкту, що відзначався ідеальною чистотою, близькою, а відповідно і магічною силою опору деструктивним силам світу, потрібно було залучити максимум символічних реалій.

Ритуального характеру дійству додавав чітко обмежений проміжок часу, протягом якого виготовляли сакральну тканину. Серед записів можна віднайти *один день* (Мелені, Варовичі, Чоповичі, Йосипівка, Ялцівка, Старий Дорогинь, Вишевичі, Велика Рача, Білокоровичі, Недашки) [1, арк. 13, 14, 23, 32, 44, 55, 108, 144, 2, арк. 22; 9, арк. 2], трапляються варіанти *з ранку до вечора* (Товстий Ліс, Мелені) [1, арк. 14, 2, арк. 60], *обідень* (Старий Дорогинь) [1, арк. 44], *з ранку до об'їду, пока товар не буде йти з обіда на вечор на поле* (Любарка) [1, арк. 79]. На півночі досліджуваного регіону обиденник частіше виготовляли *за ноч / за ніч* (Залісся, Троянівка, Судче, Поліське, Потаповичі, Левковичі, Білокоровичі, Підлуби, Сімаківка, Колки, Вороб'їв) [1, арк. 39, 47, 106, 111, 119, 124; 2, арк. 17; 3, арк. 52; 4, арк. 30; 10, арк. 16; 11, арк. 33]. Серед наших записів чітко не вказано довжину полотна, яке виготовлялося протягом означеного часу. Інколи респонденти говорять про довжину рушника в два – три метри (Велика Рача, Судче, Білокоровичі, Недашки) [1, арк. 106, 144; 9, арк. 2; 10, арк. 16] або *метри павтари* (Вороб'їв) [12, арк. 23]. Трапляються свідчення, що довжина залежить від тривалості робіт: *скільки вправецца, то стільки віпрадут* (Старий Дорогинь) [1, арк. 44], *время вийшло, до перестали ткать* (Велика Рача) [1, арк. 144]. Тобто, коли час вийшов, то всі роботи одразу припинялися.

Нами зафіксовані назви створеної обиденної тканини. Найчастіше респонденти називають рушника, інколи – *зав'єску / завеску* (Старий Дорогинь, Любарка, Білокоровичі, Левковичі, Діброва) [1, арк. 44, 49, 106, 76; 9, арк. 35], *полотно* (Вишевичі, Вороб'їв) [1, арк. 55; 3, арк. 52], *палатенце* (Мекшунівка) [13, арк. 13].

Важлива роль при створенні обрядового полотна відводилася місцю, де відбувалася риту-

альна дія. Частіше поліщуки вказують, що це могли бути хата або подвір'я однієї з жінок, інколи *на розходніх дорогах верстат ставили* (Любарка) [1, арк. 76], *поставить верстать і поткать рушники, на границю тильки вийти* (Занька) [1, арк. 61], тобто на межі «свого» і «чужого» світу. Однак, є свідчення, що через виняткову небезпеку стихійного лиха, прясти могли навіть у церкві (Мелені) [1, арк. 13], що надавало діям людини надзвичайного магічного змісту.

Розглянемо також локативи обрядових дій, здійснюваних із обиденним полотном під час посухи. У цих обрядах помітно актуалізується такий предметний символ, як *хрест-хвітура*, на який вішали ритуальне полотно. Такі придорожні хрести в поліських селах традиційно встановлювали на перехрестях, нині – частіше на в'їзді до села. Поліщуки відмічають, що обиденне полотно вивішували на хрест, поставлений *на розходніх дорогах* (Любарка, Варовичі, Рудьки, Недашки) [1, арк. 76; 2, арк. 20, 62; 9, арк. 2], *на роздорожжі* (Залісся) [2, арк. 17], *на перехрестних дорогах* (Варовичі) [2, арк. 22], *на перехрестках* (Левковичі) [1, арк. 47], *на растаньках* (Вороб'їв) [3, арк. 52]. За поганським уявленням перехрестя – межа в просторі населеного пункту, зосередження злих демонічних сил, зв'язуюча ланка з потойбічним світом [14, с. 684].

Подекуди місцем встановлення хреста була криниця – природне джерело, що ніколи не замерзає (Чоповичі, Йосипівка, Вишевичі) [1, арк. 14, 23, 53]. У с. Потаповичі Житомирської обл. рушника потрібно застелити біля колодязя [1, арк. 35], тобто рукотворної вузької глибокої ями, з якої добували воду з водоносних шарів землі. Це можна пояснити тим, що криниця входить у систему земних водних об'єктів, поряд із річкою, озером, болотом і притому залишається найближчим до людини джерелом земної води, адже в селі може не бути жодної іншої природної водойми. Зв'язок земної води з водою небесною є основою міфологічних уявлень давніх слов'ян про природу дощу та причини посухи. Можна припустити, що саме джерело чи криниця в уявленнях наших предків найзручніше місце для впливу на води небесні. Коли нижні судини забивалися, то це могло призвести до закупорки верхніх. Цим пояснюється необхідність відкривати закинуті, замулені джерела під час посухи: *Криниці колись вичищали, як нема дощу* (Мироцьке) [2, арк. 16]. На Поліссі також поширені ритуальні дії біля

криниці, що нагадують давньопоганські треби, які влаштовували з метою впливу на воду небесну у вигляді християнізованих молебнів, «жертвоприношень» символічних предметів тощо: *Зберутца баби коло колодцов, молились, щоб дощ пошов* (Варовичі) [2, арк. 13]; *Сипали мак-видюю по криницях такі діти молоденькі поки вони не мають ніякого гріха або такі вдови, що чесно провели своє життя* (Велика Рача) [1, арк. 136].

Трапляються свідчення, що хрест встановлювали на кладбищі (Підлуби) [1, арк. 110] або у цвінтарі з того боку церкви, де батюшка заходить (Мелені) [1, арк. 13]. Міфологічні уявлення про зв'язок покійника з погодою закарбувалися у народних тлумаченнях сновидінь: *Мертвие снятца – на дощ* (Любарка) [1, арк. 77], *Мертвие на дощ снятца* (Колки) [4, арк. 29]. Тому народна пам'ять мешканців Українського Полісся зберегла чимало магічних обрядів викликання дощу на могилах самогубців (вішалників, утоплеників): руйнування могили або виривання з неї хреста; забивання осикового кілка в могилу, проте частіше всього – це було поливання могили водою: *Як суша, до вітягували хрести на могилах в'єшалників і лили туди воду* (Мелені) [1, арк. 14]; *Вешальника на кладбищах не харонять, а як нема дащу, дак асінавага кола затесують і землю прабівають* (Рудьки) [2, арк. 61–62]; *Коли немає дощу, то набірають воду із трьох криниць, чи з дев'яти, чи з семи і лють на тие хрести* [вішалників – прим. автора]. *На топленика тоже лють, щоб ішов дощ* (Ялцівка) [1, арк. 32].

Досить часто респонденти відмічають, що обрядове полотно відносили до церкви (Поліське, Потаповичі, Левковичі, Білокоровичі, Колки, Дольськ, Діброва) [1, арк. 39, 50, 106, 119; 4, арк. 31; 9, арк. 35]. Адже християнська церква намагалася перебрати на себе більшість язичницьких елементів, особливо в обрядовості, надавши їм нового тлумачення.

В інших випадках обиденним полотном вистеляли дорогу, *щоб батюшка шов по рушнику* (Залісся) [2, арк. 17], *щоб худоба по йом пройшла* (Старий Дорогинь) [1, арк. 44], *щоб пройшли корові* (Любарка) [1, арк. 79], або вшали на хрест, спеціально встановлений на вігоні (Мекшунівка) [13, арк. 13] – просторій вільній ділянці біля села, де пасли худобу. Використання худоби в обрядах викликання дощу можна пов'язати з міфологічними уявленнями давніх індоєвропейців, рудименти яких збереглися і в слов'янських на-

родів, про ототожнення молока з дощем (молоком небесних корів, якими бачилися грозові хмари) [16, с. 504]. То ж і пожежу, спричинену блискавкою, можна було загасити лише молочними продуктами: *кислим молоком, кісляком* (Барвінки, Ялцівка, Любарка, Вишевичі, Мироцьке) [1, арк. 17, 32, 55, 76; 2, арк. 25], *сироваткою* (Білокоровичі, Потаповичі, Левковичі, Старий Дорогинь, Поліське, Товстий Ліс, Рудьки, Варовичі) [1, арк. 38, 41, 48, 106, 116; 2, арк. 21, 60, 62], *солонким молоком* (Йосипівка, Українка, Сімаківка, Товстий Ліс, Варовичі, Мироцьке, Колки) [1, арк. 22, 27, 124; 2, арк. 21, 24, 60; 4, арк. 31].

Оскільки основна мета викликання дощу тісно пов'язана з отримання врожаю, то в обрядах з обиденним полотном локалізується також нива, зокрема респонденти відмічають, що з полотном потрібно ходити по полях (Потаповичі) [1, арк. 37] або по сіні (Судче) [10, арк. 16]. У с. Колки на Рівненщині, яке розташоване в межиріччя Горині та Случа, зафіксовано магічну дію при посуші переносити воду з однієї річки в іншу. При цьому обиденним рушником *накривали воду да переносілі з реки у реку* [4, арк. 31–32]. За відсутності двох річок поблизу поліщуки могли переносити воду з колодязя до колодязя: *Колись у нас да старі бабі да з одного колодязя у святой скатерті воду переносили через дорогу у другий колодез* (Удрицьк) [4, арк. 26].

Для посилення магічної сили при викликанні дощу поліщуки мочили рушника водою (Ялцівка) або освячували його (Мелені, Велика Рача) [1, арк. 13, 32, 144]. Досить часто учасником обрядової дії на завершальному етапі був священник, який святив рушника (Варовичі, Левковичі, Колки) [1, арк. 50, 2, арк. 20, 4, арк. 30], *правів / отправляв* (Барвінки, Любарка, Недашки) [1, арк. 20, 76; 9, арк. 2], що ймовірно також передбачало кроплення свяченою водою ритуального предмета. Своєрідним освяченням можна вважати дії оббризування водою одного: *дітки дрпались і втирались цим рушником* (Заньки) [1, арк. 61]. Віра у надприродну силу води заснована на такій же реальній та загальновідомій якості, як і уявлення про її очисну та «родючу» силу: і дощова, і ґрунтова вода забезпечує родючість лугам і полям. Звідси, шляхом магічної асоціації виникає ціла система обрядів родючості, викликання дощу при посуші і т. п., де вода відіграла головну роль (обливання людей водою, купання їх у річці тощо).

Певною видозміною виготовлення обиденного полотна наприкінці ХХ ст. стала традиція пов'язувати на хресті-фігурі речі, хоч і придбані в магазині, але також виготовлені способом ткання – хустки, рушники: *Як це довго нема дощу, збираюця люде, йдуть до церкви, беруть корогві, беруть рушники да хусточки, шо в кого є. Ідуть до хвігури: там в'яжуть, співають, батюшка править* (Чоповичі) [1, арк. 15]. Таким чином обиденні дії замінюються обітними для посилення молитовного прохання і як певна ритуальна гарантія його виконання.

В усіх випадках виконавці обряду були переконані в ефективності такого ритуалу: *Таке зроблять і йшов дощ* (Чоповичі) [1, арк. 15], *ще й не прийдуть із поля, вже дощ іде* (Заньки) [1, арк. 61]. Новий рушник виготовлений людиною в особливих ритуальних умовах наділяється надприродними властивостями, тому був здатний впливати на світ та повертати його до правильного порядку розвитку, тобто викликати дощ, нейтралізувати нечисту силу, всіяко сприяти людині. Поняття чистоти порівняно дуже давнє. Раніше воно збігалось з поняттям новизни: все нове, щойно утворене чи щойно виготовлене, тому й чисте. Це поняття стосується й вогню, який у певні періоди року відновлюється: всі старі вогні гасилися і добувався новий вогонь. Так само вода в народних обрядах вживається завжди свіжа, щойно взята з джерела [8, с. 11].

Висновки

Поданий у статті матеріал про народні метеорологічні вірування мешканців Українського Полісся дозволяє виділити обрядово-магічні методи корегування погодних явищ під час посухи. До початку ХХІ ст. у пам'яті мешканців досліджуваного регіону збереглося чимало магічних оберегових засобів впливу на погоду, хоча й спостерігається їхнє скорочення та спрощення. Так, створення обиденного полотна – певного символу – характеризується проходженням технологічного процесу від самого початку до його кінця за певних обмежень: часових, вікових, кількісних. Попри понад тисячолітню історію утвердження християнства на наших землях у обрядовості, звичаях, віруваннях українців глибоко закарбувалися елементи язичництва. Наші польові записи показали, що з метою викликання дощу обиденні рушники виготовляли в населених пунктах Житомирської та Київської обл. вище течії р. Тетерів, подекуди на півночі Волинської та

в Ріпкинському р-ні Чернігівської обл. Серед локативів виготовлення та використання обиденного полотна помітно виділяються пограничні місця «свого» і «чужого» світів (перехрестя, межа села, кладовище) та спеціалізовані місця, пов'язані з обрядами викликання дощу та отримання врожаю (криниця, колодязь, поле, вигін). В окремих випадках обряди доповнені специфічними магічними діями викликання дощу (кроплення / поливання водою, залучення худоби). При створенні нового полотна можна чітко простежити елементи світотворення, які мали покласти кінець нерівноваги у світі та оновити його.

Перелік обстежених населених пунктів

Барвінки – село Чоповицької ТГ Коростенського р-ну Житомирської обл.
Білокоровичі – село Білокоровицької ТГ Коростенського р-ну Житомирської обл.
Варовичі – село в Чорнобильській зоні відчуження (кол. Поліський р-н Київської обл.)
Велика Рача – село Радомишльської ТГ Житомирського р-ну Житомирської обл.
Вишевичі – село Вишевицької ТГ Житомирського р-ну Житомирської обл.
Вороб'їв – село Любецької ТГ Чернігівського р-ну Чернігівської обл.
Діброва – село Малинської ТГ Коростенського р-ну Житомирської обл.
Дольськ – село Любешівської ТГ Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.
Залісся – село в Чорнобильській зоні відчуження (кол. Чорнобильський р-н Київської обл.)
Заньки – село Потіївської ТГ Житомирського р-ну Житомирської обл.
Йосипівка – село Чоповицької ТГ Коростенського р-ну Житомирської обл.
Колки – село Дубровицької ТГ Сарненського р-ну Рівненської обл.
Левковичі – село Овруцької ТГ Коростенського р-ну Житомирської обл.
Любарка – село Народицької ТГ Коростенського р-ну Житомирської обл. (Чорнобильська зона відчуження)
Мекшунівка – село Любецької ТГ Чернігівського р-ну Чернігівської обл.
Мелені – село Іршанської ТГ Коростенського р-ну Житомирської обл.
Мироцьке – село Бучанської ТГ Бучанського р-ну Київської обл.
Недашки – село Малинської ТГ Коростенського р-ну Житомирської обл.

Піддуби – село Ємільчинської ТГ Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл.
Поліське – село Ушомирської ТГ Коростенського р-ну Житомирської обл.
Потаповичі – село Овруцької ТГ Коростенського р-ну Житомирської обл.
Рудьки – село в Чорнобильській зоні відчуження (кол. Чорнобильський р-н Київської обл.)
Сімаківка – село Барашівської ТГ Новоград-Волинського р-ну Житомирської обл.
Старий Дорогинь – село Народицької ТГ Коростенського р-ну Житомирської обл.
Судче – село Любешівської ТГ Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.
Товстий Ліс – село в Чорнобильській зоні відчуження (кол. Чорнобильський р-н Київської обл.)
Троянівка – село Маневицької ТГ Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.
Удрицьк – село Миляцької ТГ Сарненського р-ну Рівненської обл.
Чоповичі – селище міського типу Чоповицької ТГ Коростенського р-ну Житомирської обл.
Ялцівка – село Малинської ТГ Коростенського р-ну Житомирської обл.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (далі – АНФРФ ІМФЕ). Ф. 14–5. Од. зб. 885. 192 арк.
2. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 14–5. Од. зб. 886. 111 арк.
3. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 14–5. Од. зб. 887. 156 арк.
4. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 14–5. Од. зб. 889. 129 арк.
5. Боряк О. Виготовлення тканих ритуальних символів на Поліссі. *Полісся: мова, культура, історія*. Київ, 1996. С. 288–295.
6. Васянович О. Використання обиденного полотна з метою викликання дощу в Центральноукраїнському Поліссі. *Рушник: символ, образ, знак*. Глухів, 2004. С. 36–40.
7. Васянович О. Метеорологічні вірування поліщуків (матеріали до «Словника нематеріальної культури Правобережного Полісся»). *Народознавчі зошити*. 2021. № 6 (162). С. 1507–1534.
8. Зеленин Д. Обыденные полотенца и обыденные храмы. *Живая старина*. 1911. Вып. I. С. 1–20.
9. Музей-архів народної культури Українського Полісся ДНЦЗКСТК (далі – МАНКУП ДНЦЗКСТК). Ф. Коростень-Малин-2017. Спр. Васянович-Д-6. 50 арк.
10. МАНКУП ДНЦЗКСТК. Ф. Любешів-2015. Спр. Васянович-Д-1. 30 арк.
11. МАНКУП ДНЦЗКСТК. Ф. Маневичі-2016. Спр. Васянович-Д-2. 68 арк.
12. МАНКУП ДНЦЗКСТК. Ф. Ріпки-2017. Спр. Васянович-Д-10. 49 арк.
13. МАНКУП ДНЦЗКСТК. Ф. Ріпки-2017. Спр. Васянович-Д-13. 48 арк.
14. Плотникова А. А. Перекресток. *Славянские древности: Этнолингвистический словарь* / под общей ред. Н. И. Толстого. Москва: Международные отношения, 2004. Т. 3 (К–П). С. 684–688.
15. Толстая С. М. Число. *Славянские древности: Этнолингвистический словарь* / под общей ред. Н. И. Толстого. Москва: Международные отношения, 2012. Т. 5: С (Сказка) – Я (Ящерица). С. 544–547.
16. Толстой Н. И. Говяда. *Славянские древности: Этнолингвистический словарь* / под общей ред. Н. И. Толстого. Москва: Международные отношения, 1995. Т. 1: А–Г. С. 503–504.
17. Толстые Н. И. и С. М. Заметки по славянскому язычеству. 2. Вызывание дождя в Полесье. *Славянский и балканский фольклор. Генезис, архаика, традиции*. Москва: Наука, 1978. С. 95–130.
18. Чибирак С. Магічні дії, спрямовані на захист від грози і викликання дощу, в традиційній культурі Полісся. *Минуле і сучасне Волині та Полісся. Камінь-Каширський в історії Волині та України: науковий збірник*. Луцьк, 2006. Вип. 20. С. 207–210.

REFERENCES

1. Arkhivni naukovi fondy rukopysiv ta fonozapysiv IMFE im. M.T. Ryl'skoho NAN Ukrayiny (dali – ANFRF IMFE) [NAS of Ukraine Maksym Rylskyi Institute of Art Studies, Folkloristics and Ethnology the Archival Scientific Funds of Manuscripts and Audio-Recordings (thereafter – NAS of Ukraine Maksym Rylskyi IASFE ASFMAR)]. Fund 14–5, Dossier or Unit of Issue 885, 192 Folios [in Ukrainian].
2. ANFRF IMFE [NAS of Ukraine Maksym Rylskyi IASFE ASFMAR]. Fund 14–5, Dossier or Unit of Issue 886, 111 Folios [in Ukrainian].
3. ANFRF IMFE [NAS of Ukraine Maksym Rylskyi IASFE ASFMAR]. Fund 14–5, Dossier or Unit of Issue 887, 156 Folios [in Ukrainian].
4. ANFRF IMFE [NAS of Ukraine Maksym Rylskyi IASFE ASFMAR]. Fund 14–5, Dossier or Unit of Issue 889, 129 Folios [in Ukrainian].
5. Boriak, O. (1996). Vyhотовlennya tkanykh ritual'nykh symboliv na Polissi [Fabrication of fabric ritual symbols in Polissia]. *Polissya: mova, kul'tura, istoriya – Polissia: language, culture, history*, (pp. 288–295). Kyiv [in Ukrainian].
6. Vasianovych, O. (2004). Vykorystannya obydennoho polotna z metoyu vyklykannya doshchu v Tsentral'noukrayins'komu Polissi [Use of an one-day-made cloth for the purpose of causing rain in the Central Ukrainian Polissya]. *Rushnyk: symbol, obraz, znak – Towel: symbol, image, sign*, (pp. 36–40). Hlukhiv [in Ukrainian].
7. Vasianovych, O. (2021). Meteorologichni viruvannya polishchukiv (materialy do «Slovnyka nematerial'noyi kul'tury Pravoberezhnoho Polissya»)

[Meteorological Beliefs of Polishchuks (Materials to 'Dictionary of Traditional Intangible Culture of the Right-Bank Polissya'). *Narodoznavchi zoshyty – Ethnological notebooks*, 6 (162), 1507–1534. [in Ukrainian].

8. Zelenin, D. (1911). Obydenne polotentsa i obydenne khramy [One-day-made towels and one-day-made churches]. *Zhivaya starina – Living antiquity*, 1, 1–20 [in Russian].

9. Muzei-arkhiv narodnoi kul'tury Ukrayins'koho Polissya DNTsZKSTK (dali – MANKUP DNTsZKSTK) [Museum-archive of Ukrainian Polissia Folk Culture of the State Scientific Center for Protection of Cultural Heritage from Technological Disasters (thereafter MAUPFC of SSCPCHTD)]. Fund Korosten-Malyn-2017. Dossier or Unit of Issue Vasianovych-D-6. 50 Folios [in Ukrainian].

10. MANKUP DNTsZKSTK [MAUPFC of SSCPCHTD]. Fund Liubeshiv-2015. Dossier or Unit of Issue Vasianovych-D-1. 30 Folios [in Ukrainian].

11. MANKUP DNTsZKSTK [MAUPFC of SSCPCHTD]. Fund Manevychi-2016. Dossier or Unit of Issue Vasianovych-D-2. 68 Folios [in Ukrainian].

12. MANKUP DNTsZKSTK [MAUPFC of SSCPCHTD]. Fund Ripky-2017. Dossier or Unit of Issue Vasianovych-D-10. 49 Folios [in Ukrainian].

13. MANKUP DNTsZKSTK [MAUPFC of SSCPCHTD]. Fund Ripky-2017. Dossier or Unit of Issue Vasianovych-D-13. 48 Folios [in Ukrainian].

14. Plotnikova, A. (2004). Perekrestok [Crossroads]. *Slavyanske drevnosti: Etnolingvisticheskiy slovar – Slavic*

Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary, (Vols. 3), (pp. 684–688). Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniya [in Russian].

15. Tolstaya, S. (2012). Chislo [Number]. *Slavyanske drevnosti: Etnolingvisticheskiy slovar – Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary*, (Vols. 5), (pp. 544–547). Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniya [in Russian].

16. Tolstoj, N. (1995) Goviada [Cattle]. *Slavyanske drevnosti: Etnolingvisticheskiy slovar – Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary*, (Vols. 1), (pp. 503–504). Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniya [in Russian].

17. Tolstye, N.I., & S.M. (1978). Zametki po slavyanskomu yazychestvu. 2. Vyzyvanie dozhdy v Polesye [Notes on Slavic paganism. 2. Making rain in Polissya]. *Slavyanskiy i balkanskiy folklor. Genesis, arhaika, traditsii – Slavic and Balkan folklore. Genesis, archaic, traditions*, (pp. 95–130). Moskva: Nauka [in Russian].

18. Chybyrak, S. (2006). Mahichni diy, spryamovani na zakhyst vid hrozy i vyklykannya doshchu, v tradytsiyniy kul'turi Polissya [Magical actions aimed at protection from thunderstorms and rain, in the traditional culture of Polissya]. *Mynule i suchasne Volyni ta Polissya. Kamin'-Kashyrs'kyy v istoriyi Volyni ta Ukrayiny – Past and present of Volyn and Polissya. Kamin'-Kashirsky in the history of Volyn and Ukraine*, (Vols. 20), (pp. 207–210). Lutsk [in Ukrainian].

Васянович Олександр Олександрович, кандидат історичних наук, заступник директора з наукової роботи, Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, м. Київ, Україна.

Vasianovych Oleksandr, Candidate of Historical Sciences (PhD), Deputy Director for Research, State Scientific Center for Protection of Cultural Heritage from Technological Disasters, Kyiv, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9360-6447>

E-mail: guru_v@ukr.net

Одержано 07. 10. 2022